

O‘ZBEKISTONDA NIKOH VA AJRALISH JARAYONLARI: ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA DEMOGRAFIK TAHLILI.

Ashurov Jumanazar Saidkulovich

Termiz davlat pedagogika instituti

Texnologiya va geografiya kafedrası o‘qituvchisi

E-mail. ashurovjumanazar14@gmail.com

+998912352234

Xudoyberdiyev Sardor Bahodir o‘g‘li

Termiz davlat pedagogika instituti

Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari yo‘nalishi

301-gurux talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda nikohlanish va ajralish jarayonlarining zamonaviy tendensiyalari demografik ma‘lumotlar asosida tahlil qilinadi. Nikoh yoshining o‘zgarishi, ajralishlar sonining oshishi, shuningdek, noqonuniy nikohlarning jamiyatga ta‘siri yoritilgan. Oila institutining barqarorligini ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy va huquqiy choralar bo‘yicha takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: nikoh, ajralish, demografiya, nikoh yoshi, oila barqarorligi, noqonuniy nikoh, O‘zbekiston demografiyasi

Аннотация. В данной статье проводится анализ современных тенденций брачности и разводов в Узбекистане на основе демографических данных. Рассматриваются изменения среднего возраста вступления в брак, рост числа разводов, а также социальные последствия незарегистрированных браков. Представлены рекомендации по укреплению института семьи и повышению социально-правовой защиты граждан.

Ключевые слова: брачность, разводы, демография, возраст вступления в брак, стабильность семьи, незарегистрированный брак, демография Узбекистана

Abstract. This article analyzes modern trends in marriage and divorce processes in Uzbekistan based on recent demographic data. It highlights changes in the average marriage age, the increase in divorce rates, and the social impact of unregistered unions. The study also provides recommendations aimed at strengthening the family institution and improving social and legal protections.

Keywords: marriage, divorce, demography, marriage age, family stability, unregistered unions, Uzbekistan demography

Kirish. O‘zbekiston xalqi uchun oila qurish eng oliyanob milliy qadriyatlardan biri hisoblanadi. Tarixan yuksak bo‘lgan nikohlanish madaniyati va mustahkam oila instituti mamlakat demografik barqarorligining asosiy omili bo‘lib kelgan. Shu bilan birga, global ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar fonida, nikohlanish va ajralish jarayonlarida yangi tendensiyalar kuzatilmoqda, bu esa chuqur tahlilni talab etadi.

Nikohlanish jarayoni turli xil mamlakatlarda o‘ziga xos bo‘lib, har bir millatning milliy qadriyatlarini o‘zida aks ettirgan bo‘ladi.

Nikohlanish insoniyat ijtimoiy taraqqiyotining turli davrlarida har xil ko‘rinishlarga ega bo‘lib, o‘sha davlatlarning qonunlari asosida asrlar davomida o‘zgarib, takomillashib borgan. Natijada

o'rtacha turmush qurish yoshi jahonning turli mamlakatlarida 12-14 yoshdan to 21-22 yoshgacha belgilangan, ba'zi davlatlar bundan mustasno. Nikohlanish jarayoniga din bo e'tiqod ham o'z ta'sirini o'tkazib kelgan va o'tkazmoqda.

Masalan: katolik ruhoniylariga uylanish man etilgan, xuddi shuningdek, Budda ruhoniylariga ham uylanish man etilgan. Shuning uchun ham oldingi davrlarda Mo'g'ulistonda, Tibetda nikohlanishga boshqa davlatlarga qaraganda kam bo'lgan. Undan tashqari, turmush qurish yoshini ko'p hollarda ruhoniylar belgilashgan. Masalan: Katolik cherkovlarida qizlar uchun 12 yosh, o'g'il bolalar uchun 14 yosh, protestant cherkovida esa ikkala jins uchun ham 14 yosh, Islomda esa shariat qonuniga ko'ra qizlar 9 yosh, o'g'il bolalar 15 yoshda turmush qurishi mumkin deb belgilangan.

1928 yil O'zbekistonda qizlar va o'g'il bolalar uchun turmush qurish yoshi 18 yosh qilib belgilandi va u hozirgacha davom etib kelmoqda. 1962 yili BMT Bosh Assambleyasi nikoh konvensiyasini qabul qildi. BMTga a'zo barcha davlatlarda turmush qurish yoshini 15 yoshdan belgilangan, deyilgan.

Nikohlanish darajasi va yosh tarkibi. Yuqori nikoh koeffitsienti. O'zbekiston an'anaviy ravishda jahonda nikohlanish ko'rsatkichlari eng yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kiradi. 2025 yilning birinchi yarim yilligi ma'lumotlariga ko'ra, qayd etilgan nikohlar soni 95,3 ming birlikni, har ming aholiga to'g'ri keladigan nikoh koeffitsienti esa 5,1 promilleni (%) tashkil etgan (Milliy statistika qo'mitasi).

Garchi bu ko'rsatkich o'tgan yillarga nisbatan biroz pasaygan bo'lsa-da, u Janubiy Koreya (5,2%), Fransiya (5,8%) yoki Buyuk Britaniya kabi davlatlar bilan raqobatbardosh darajada qolmoqda.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra, nikoh yoshi erkaklar va ayollar uchun 18 yosh etib belgilangan. Shunga qaramay, birinchi nikohga kirishning o'rtacha yoshida keskin farq kuzatiladi va bu yosh bosqichma-bosqich ko'tarilmoqda:

Erkaklar: 2024 yilda o'rtacha 26,2 yoshni tashkil etgan (2000 yilda 24,2 yosh bo'lgan). Asosiy ulush (79,3%) 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar hissasiga to'g'ri keladi.

Ayollar: 2024 yilda o'rtacha 21,8 yoshni tashkil etgan (2000 yilda 21,4 yosh bo'lgan). Ayollarning uchdan bir qismidan ko'prog'i (34%) 20 yoshgacha turmushga chiqadi.

Bu tendensiya, yoshlarning ta'lim olish va ish faoliyatini boshlash muddati uzayayotgani, shuningdek, oila qurishga tayyorgarlik jarayonining murakkablashayotgani bilan izohlanadi.

Ajralish jarayonlari. Ajralish koeffitsienti tahlili.

O'zbekiston ajralish darajasi past bo'lgan mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. 2024 yilda ajralishlar soni 45,1 ming birlikni tashkil etgan, 2025 yilning birinchi yarim yilligida ajralishlar soni 23,3 ming birlikni tashkil etgan, ajralish koeffitsienti esa 1,2 promillega (%) yetgan. Afsuski, bu ko'rsatkich oldingi davrlarga nisbatan biroz ko'paygan.

Ajralishlar eng ko'p shahar joylarida (60,6%) qayd etilgan. Respublika bo'yicha eng yuqori ajralish hududlari: Aholi zich va ko'p millatli Toshkent shahri va Toshkent viloyati, shuningdek, Andijon, Farg'ona viloyatlarida ajralishlar soni nisbatan yuqoridir.

Past ajralish hududlari: Qishloq joylarida, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ajralish ko'rsatkichlari ancha pastligicha qolmoqda.

Ajralishlar yoshi va sabablari. Ajralishda ishtirok etayotganlarning o'rtacha yoshi ham oshib bormoqda. 2024 yilning I choragida ajrashganlarning o'rtacha yoshi erkaklar uchun 37,4 yosh, ayollar uchun esa 32,5 yoshni tashkil etgan.

Eng katta ulush: Ajrashganlarning eng katta ulushi 35 yoshgacha bo'lgan ayollarga to'g'ri kelgan (jami ajralishlarning 62,5%i).

Ko'p ajralishning eng xavfli davri: Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, ajralishlar ko'pincha oila qurilganidan keyingi ilk yillarda, xususan, 20-24 yoshdagi juftliklarda ko'p uchragan.

Ajralishning asosiy omillari orasida: oilaviy zo'ravonlik, turmush o'rtoqlarning ruhiy tayyorgarligi yetishmasligi, ijtimoiy va moddiy qiyinchiliklar, shuningdek, noqonuniy nikohlarning keskin ko'payishi keltiriladi.

Nikohlanuvchilarning soni keyingi yillarda biroz pasaygan bo'lsa ham, O'zbekistonda har 1000 ta odamga to'g'ri keladigan nikohlar soni bo'yicha jahonda oldingi o'rinlardan birini egallaydi. Bu ko'rsatkich masalan: Buyuk Britaniyada - 7,1 %, Fransiyada - 5,8 %, Shvesiyada - 4,4 %, Janubiy Koreyada - 5,2 %, Yaponiyada - 6 % dir.

Ma'lumki nikohlanuvchilarning soni o'z navbatida tug'ilish darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Nikohlanish darajasi har 1000 kishiga mustaqillik yillarida o'rtacha 7-8% atrofida barqarorlashdi, ya'ni har yili respublikamizda o'rtacha 150-170 mingtacha nikohlar qayd etilmoqda. Ajralishga juda ko'p omillar: oila tarkibi, sotsial tarkib, bilim darajasi va saviyasi, er-xotin o'rtasidagi munosabatlar va ayniqsa aralash nikohlar ta'sir ko'rsatadi. Masalan: 2 millat vakili turmush qurgan joylarda ajralish ko'rsatkichlari yuqori. Olmaliq - 2,5%, Angren - 2,5%, Yangiobod - 3,6%, Toshkent - 2,0% va h.k.

Aholisi asosan bir millatdan bo'lgan kichik va o'rta shaharlarda ajralish darajasi juda kam. Masalan: Kosonsoy - 0,2%, To'rtko'l - 0,4%, G'ijduvon - 0,9%, Chimboy - 0,2% ni tashkil qiladi. Ko'rinib turibdiki, umuman olganda respublikada ajralish past darajada ekanligi bilan ajralib turidi. Ajralish yoshida ham qandaydir qonuniyat kuzatiladi. Masalan: eng ko'p ajralganlar 20-24 yoshlarga to'g'ri kelsa, ular jami ajrashganlarning 53% ini, 25-30 yoshdagilar esa 32% ini, 30-34 yoshdagilar esa 8,2% ini tashkil etadi.

O'zbekiston jahondagi ajralishlar eng kam bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiradi. Masalan: O'zbekistonda bu ko'rsatkich shaharlarda 0,7-0,8 % ni tashkil qilsa, qishloqlarda atigi 0,2-0,5% ni tashkil etadi. Angliyada bu ko'rsatkich 12% ni, Germaniyada 14% ni, Fransiya, Daniyada 13-14% ni tashkil qiladi. YuNISEFning 2023 yidagi ma'lumotlariga ko'ra O'zbekistonda ajralishni koeffitsienti Chexiya, Belorussiyaga qaraganda 6 marta, Rossiyaga qaraganda 7,5 marta, Qozog'istonga qaraganda 3 marta, Turkmaniston va Qirg'izistonga nisbatan 2 marta kamdir.

Ajralish juda ko'p salbiy oqibatlariga olib keladi. Avvalam bor u odamlarning, ayniqsa tirik yetim qolgan yosh bolalarning ruhiyatiga yomon ta'sir ko'rsatadi. Masalan: 2024 yilda 45135 ajralishdan oilani befarzandlik tufayli 8900 tasi, 1ta farzand bilan 6980 tasi, 2 va undan ortiq farzand bilan esa 5457 tasi ajralishgan. Xullas ajralishgan oilalardan yo otasi bilan, yo onasi bilan qolayotgan bolalar soni kundan kunga ortib bormoqda.

Viloyatlar bo'yicha ham ajralish ko'rsatkichlari har xil. Masalan: Qoraqalpog'istonda atigi 0,1%, Xorazmda 0,2% bo'lgani holda, aholisi turli millat vakillaridan tashkil topgan Navoiyda va Toshkent viloyatlarida 1,0%, Toshkent shahrida 2,0%ni tashkil qiladi.

Keyingi yillarda noqonuniy nikohlardan tug'ilganlar soni ham ko'payib bormoqda. Ushbu muammolarning yechimi davlat ahamiyatiga ega bo'lib, u doimo hukumatimizning qolaversa, har bir oilaning va keng jamoatchilikning ham doim diqqat markazida turishi kerak.

Noqonuniy nikohlar va uning oqibatlari. Noqonuniy (qonuniy rasmiylashtirilmagan) nikohlar va undan tug'ilgan bolalar sonining ko'payishi jamiyat uchun jiddiy ijtimoiy muammo bo'lib qolmoqda. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, har yili o'rtacha 30-33 ming nafar bola noqonuniy nikohlardan dunyoga kelmoqda.

Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash tizimlari tomonidan bunday oilalarni aniqlash va ularning nikohlarini qonuniy rasmiylashtirish bo'yicha muayyan ishlar olib borilmoqda. Lekin muammoning kengligi shuni talab etadiki, diniy marosimlarni qonuniy ro'yxatdan o'tmagan shaxslar bilan amalga oshirganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik choralari kuchaytirish zarur.

O'zbekistonda oxirgi yillarda ajrimlar soni ko'payib bormoqda. Statistika qonuniy nikoh va qonuniy ajrimlar sonini ko'rsatadi, qonuniy emaslar bo'yicha esa statistika yuritilmaydi. Ya'ni qonuniy emas ajrim, noqonuniy (huquqiy jihatdan qayd etilmagan) nikohlarda vujudga kelmoqda. Nikohsiz yashashga ko'p hollarda voyaga yetmasdan turmush qurish va yoki nikohdan o'tishga nisbatan biroz beparvolik, e'tiborsizliklar sabab bo'lmoqda. Nikoh tuzilmay yashagach esa erkakda ham, ayolda ham majburiyatlar bo'lmasdan har xil sabablar bilan ajrashish, bosim, tazyiqlar o'tkazish holatlari uchramoqda. Huquqiy jihatdan qayd etilmagan nikohda yashash ayolga hech qanday qonuniy (mulkiy) huquq va majburiyatlar bermaydi. Oqibatda ko'p hollarda ayollar hayotida moddiy va manaviy muammolar yuzaga kelyapdi.

O‘zbekistonda nikohlanish jarayonlari ustuvorligicha qolmoqda, ammo ajralishlar sonidagi o‘shish va noqonuniy nikohlarning mavjudligi oila institutining barqarorligiga tahdid solmoqda. Shunga oid bir qancha tavsiyalar berishimiz mumkin.

Profilaktika ishlarini kuchaytirish: Ajralish yoqasiga kelib qolgan oilalar bilan mahalla va FHDYO organlari tomonidan yarashtirish ishlarini kengaytirish (jumladan, 60% gacha oilalarni yarashtirish muvaffaqiyati qayd etilgan).

Majburiy tibbiy ko‘rik: Nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish tizimining majburiyligi va sifatini oshirish.

Noqonuniy nikohlarni qonuniylashtirish tadbirlarini kuchaytirish va bu orqali ayollar hamda bolalarning ijtimoiy-huquqiy himoyasini ta‘minlash.

Oilaviy munosabatlarni mustahkamlash va ajralishlarning oldini olish – bu nafaqat davlatning, balki butun jamiyatning eng muhim strategik vazifasidir.

Xulosa. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda nikohlanish jarayoni yuqori darajada saqlanib qolayotgan bo‘lsa-da, ajralishlar soni va noqonuniy nikohlarning ko‘payishi oila institutiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Oila mustahkamligini ta‘minlash uchun profilaktika ishlarini kuchaytirish, tibbiy ko‘rik sifatini oshirish, nikohlarni rasmiylashtirishni jadallashtirish va ijtimoiy-huquqiy himoya choralarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi. “Aholi va demografik jarayonlar statistik to‘plami”. – Toshkent, 2023–2025.
2. O‘zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi. “Oila holati va demografik jarayonlar monitoringi”. – Toshkent, 2022–2024.
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Oila kodeksi. – Toshkent, 2023.
4. To‘laganov, A. *Oila sotsiologiyasi va demografiya asoslari*. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2020.
5. Mamatqulov, S. *Oila institutining transformatsiyasi va zamonaviy demografik jarayonlar*. – Toshkent, 2021.
6. Xudoyqulov, M. “O‘zbekistonda ajralishlar dinamikasi va ijtimoiy omillar”. *Ijtimoiy tadqiqotlar jurnali*, 2022, №3.
7. Raximova, G. “Yoshlarning nikohga kirish yoshi va ijtimoiy omillar”. *Demografik tadqiqotlar*, 2023, №2.
8. Karimov, O. *Oila va demografik jarayonlar statistikasi*. – Toshkent: Universitet, 2021.